

**ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ**

Преподаватель Ошского государственного
университета

ТУРАПБАЙ КЫЗЫ НУРЗИДА

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15358061>

muratovanurzida@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения готовности педагогов к инклюзивному образованию. Представлены результаты изучения профессионально-педагогической толерантности у педагогов, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевые слова: готовность педагогов, инклюзивное образование, профессионально-педагогическая толерантность, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, педагоги.

Annotatsiya. Maqola o'qituvchilarning inklyuziv ta'limga tayyorgarligini o'rganish muammosiga bag'ishlangan. Imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan ishlaydigan o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik bag'rikengligini o'rganish natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'qituvchining tayyorgarligi, inklyuziv ta'lim, kasbiy va pedagogik bag'rikenglik, imkoniyati cheklangan talabalar, o'qituvchilar.

Annotation. The article is devoted to the problem of studying teachers' readiness for inclusive education. There sultsof the study of professional and pedagogical to leran ceamong teachers working with students with disabilities are presented.

Keywords: readiness of teachers, inclusive eeducation, professional and pedagogical to lerance, students with disabilities, teachers.

Включение детей с особыми потребностями в общеобразовательный процесс – закономерный этап развития страны, меняющей свое отношение к людям с инвалидностью. Признаются не только их равноправие, но и общество признает обязанность предоставлять им возможности для самореализации в различных сферах жизни, в том числе в образовании. Такой подход к воспитанию детей проявляют только страны, достигшие определенного уровня экономического, культурного и правового развития. Общество постепенно стало понимать, что эти дети являются частью общества, как и другие, они не должны ограничиваться стенами специальных учреждений, а должны быть включены в основные социальные и воспитательные процессы.

Дети с ОВЗ могут успешно адаптироваться, социализироваться и развиваться, если обучение и воспитание начаты вовремя и правильно организованы. Однако такой вариант обучения ставит сложные вопросы перед массовой школой и педагогами общеобразовательной школы, включая организацию занятий в инклюзивном классе, распределение учебной нагрузки на ребенка с особенностями в развитии, использование форм и критериев оценки успеваемости, проведение эффективных коррекционно-развивающих занятий и многое другое.

Необходимы адекватные условия, чтобы переход к инклюзивному образованию был максимально комфортным. Одним из таких важных условий является готовность педагога к реализации инклюзивного образования. По этой причине в профессиональном стандарте установлено новое квалификационное требование к педагогам - «готовность и способность педагогов обучать всех детей, независимо от их гибкости, способности к развитию, инвалидности».

На базе индустриально-педагогического колледжа нами было организовано и проведено исследование по определению готовности учителей к внедрению инклюзивного образования.

В анкетном опросе приняли участие 34 педагога. Из них 5 человек со стажем работы от 0 до 3 лет; 13 педагогов имеют стаж работы от 3 до 7 лет; 11 респондентов от 7 до 15 лет работы и 5 человек от 15 лет и выше.

Диагностическая методика направлена на определение уровня сформированности профессионально-педагогической толерантности и ее компонентов (когнитивный, эмоциональный и поведенческий) у педагогов к детям с ограниченными возможностями здоровья. Педагогам предлагались 30 утверждений, на которые они должны были дать положительный («да») или отрицательный («нет») ответ:

1. Иногда я замечаю, что поведение и поступки детей с ОВЗ совершенно неприемлемые, по сравнению с детьми с нормой.
2. Чтобы действительно понять другого человека, следует найти что-то общее с ним во взглядах, поведении, мыслях.
3. Иногда ловлю себя на мысли, что плохие поступки и поведение детей в чём-то похожи на мои детские проказы или скрытые желания.
4. Я всегда стараюсь контролировать свое поведение при работе с детьми.
5. Хороший педагог должен всегда являться положительным примером для детей.
6. Я педагог, и мое поведение должно всегда и везде этому соответствовать.
7. Педагог всегда должен учитывать особенности детей с ОВЗ при выборе приемов работы с ними.
8. Если я ловлю себя на негативном отношении к воспитаннику, стараюсь понять, чем оно вызвано, объяснить это себе и ему.
9. Любого человека надо оценивать только по его личностным и поведенческим качествам, а не по его состоянию здоровья.
10. Совместное обучение детей с ОВЗ и детей с нормой неблагоприятно ни для детей с ОВЗ, ни для детей без ограниченных возможностей здоровья.
11. Всех людей с ограниченными возможностями необходимо изолировать от общества.
12. Даже если я негативно отношусь к кому-то из учащихся, я считаю нужным это скрыть, используя свой педагогический опыт.
13. Шумные дети меня раздражают.
14. Я чувствую раздражение, если дети невнимательны и нарушают правила поведения.
15. Эмоциональные проблемы и переживания каждого ребёнка для меня абсолютно безразличны.
16. Работа с детьми с ограниченными возможностями расстраивает меня.
17. Чтобы ни сделал ребёнок, он в этом не виновен уже потому, что он ребёнок.
18. Если дети сегодня не согласны со мной, это не повод для переживаний – они только набираются опыта и скоро, возможно, изменят свою точку зрения.
19. Работа с детьми с ОВЗ для меня невыносима.
20. Я не бываю груб даже с крайне неприятными мне людьми.
21. При виде человека с ограниченными возможностями я стараюсь ему чем-то помочь.
22. Наказание – лишь педагогический приём, формирующий необходимые ребёнку для дальнейшей жизни навыки, который нужно применять для всех детей независимо от их особенностей и уровня развития.
23. Видя ссорящихся учащихся, я вмешиваюсь и стараюсь разрешить ситуацию.
24. Я стараюсь помочь каждому ученику.
25. Работа настоящего педагога — это, прежде всего, жертвенность своим временем и собственными интересами.

26. Профессиональный педагог всегда стремится к хорошим взаимоотношениям с детьми и коллегами.
27. Мне трудно приспособиться к работе с отстающими в развитии детьми.
28. При возможности выбора я предпочту работу с детьми с нормой в развитии.
29. Ребенок-инвалид должен воспитываться в семье, какими бы тяжелыми ни были ограничения его здоровья – передавать его в интернат недопустимо.
30. Дети с ОВЗ не должны учиться в обычных классах, так как учителям вынужденно приходится уделять им гораздо больше внимания, чем детям с нормой.

Выводы исследования показали, что значительная часть педагогов испытывает затруднения в работе с детьми с ОВЗ, что связано как с недостаточным уровнем подготовки, так и с отсутствием соответствующих условий для инклюзивного обучения. Несмотря на общую положительную тенденцию к принятию инклюзивного образования, многие учителя испытывают внутренние барьеры, связанные с восприятием детей с ОВЗ. Это указывает на необходимость систематической работы по формированию толерантного отношения к таким учащимся, внедрения дополнительных курсов повышения квалификации для педагогов, а также создания методических рекомендаций по организации учебного процесса в инклюзивных классах.

Таким образом, результаты проведенного исследования подчеркивают актуальность данной проблемы и свидетельствуют о необходимости проведения работы с педагогами по формированию их готовности к организации инклюзивного образования, в целом, и формированию толерантного отношения к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в частности. Также необходимо развитие инфраструктуры образовательных учреждений, адаптация учебных программ и создание методических материалов, которые помогут педагогам более эффективно работать в условиях инклюзии.

Литература

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10. 2013 г. № 544н» Об утверждении профессионального стандарта " Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".
-Информационно – справочная система «Консультант-плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
2. Герасименко Ю.А. Профессионально-личностная подготовка педагога к работе в условиях инклюзивного образования // Педагогическое образование в России. 2015. № 6. С. 145–150.
3. Демчук В.А. Экспериментальная работа по формированию профессиональной подготовки будущих учителей к реализации инклюзивного образования // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2017. Т. 6. № 1 (18). С. 66 – 69
4. Карынбаева О.В. Изучение готовности педагогов к работе в условиях интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья // Специальное образование. 2014. № 2 (34). С. 100—106.
5. Кузьмина О. С. Актуальные вопросы подготовки педагогов к работе в условиях инклюзивного образования// Вестник Омского университета. 2013. № 2. С.191– 194.
6. Кузьмина О.С. Особенности организации подготовки педагогов к работе в условиях инклюзивного образования // В мире научных открытий. Красноярск. Научно-инновационный центр (Проблемы науки и образования). 2013. № 11.8(47). С. 337–344.

7. Кузьмина О.С. Подготовка педагогов к работе в условиях инклюзивного образования: диссертация канд. пед. наук. Омский государственный педагогический университет, Омск, 2015. 319 С.
8. Малофеев Н. Н. Специальное образование в меняющемся мире. Россия: учебное пособие для студентов пед. вузов. / Н.Н. Малофеева. Москва: Просвещение, 2019. В 2 ч. Ч. 1. 319 С.
9. Малофеев Н. Н. Специальное образование в России и за рубежом: в 2-х ч. М.: Печатный двор, 1996. Ч. 1. Западная Европа. 182 с.
10. Ростовцева М.В., Гончарова Т.М., Гудовский И.В. Психолого- педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения в вузе // педагогика и просвещение. 2019. № 1. С. 54-60.
11. Хафизуллина, И.Н. Формирование инклюзивной компетентности будущих учителей в процессе профессиональной подготовки: Автореф. дис. канд. пед. наук. Астрахань, 2018. 22 с.